

JURISPRUDENCE

УДК 336.71

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS IN THE SPHERE OF HEALTH CARE

Matiyaschuk S.

Professor of the Department of Civil Law, Doctor of Law,
Novosibirsk State University of Economics and Management
Russian Federation
Novosibirsk Oblast, Novosibirsk
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7154838>

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Магиящук С.В.

д-р юрид. наук, проф. каф. гражданского и предпринимательского права
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления»
ORCID: 0000-0003-3931-1917
Российская Федерация
Новосибирская область, Новосибирск
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7154838>

Abstract

Introduction: The article is devoted to a comparative analysis of the practical experience of using the mechanisms of public-private partnerships of foreign countries and modern domestic experience of interaction between the state and private business, as well as identifying the features of the legal regulation of the implementation of public-private partnership projects in the field of healthcare. The prospects for the use of public-private partnership, and the features of the legal regulation of the procedures for the preparation and implementation of public-private partnership projects in this area are revealed. Purpose: to form an idea of the implementation of public-private partnership projects in the field of healthcare based on the analysis of foreign and domestic scientific sources, as well as law enforcement practice. Methods: empirical methods of comparison, description, interpretation; theoretical methods of formal and dialectical logic. Private scientific methods were used: legal-dogmatic and the method of interpretation of legal norms.

Research results: analysis of concession agreements aimed at developing the social sphere of Russian regions in terms of healthcare showed that all costs for the reconstruction, maintenance, operation of the object of the agreement are assigned to a private investor. And, as a result, the source of return on investment is the payment for the medical services provided. The implementation of concession agreements carries certain risks for frequent investors who perform work on the reconstruction and operation of healthcare facilities on a long-term basis. One of the key issues is the guarantee of return on investment. Discussion of the results (conclusions): The main problem in the implementation of projects in the healthcare sector under concession agreements is the need for one private investor to carry out two different types of activities. The state simply needs to involve private partners and private medical organizations in the healthcare sector as much as possible, since, at a minimum, this leads to an increase in the quality of medical services provided. At the same time, the development of the institution of public-private partnership for the implementation of socially important projects is not possible without effective project management mechanisms in the field of health care.

Аннотация

Введение: Статья посвящена сравнительному анализу практического опыта использования механизмов государственно-частного партнерства зарубежных стран и современный отечественный опыт взаимодействия государства и частного предпринимательства, а также выявлению особенностей правового регулирования реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. Раскрываются перспективы применения государственно-частного партнерства, и особенности правового регулирования процедур подготовки и реализации проектов государственно-частного партнерства в рассматриваемой сфере. Цель: сформировать представление о реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения на основе анализа зарубежных и отечественных научных источников, а также правоприменительной практике. Методы: эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм.

Результаты исследования: анализ концессионных соглашений, направленных на развития социальной сферы регионов России в части здравоохранения, показал, что все расходы по реконструкции, содержанию, эксплуатации объекта соглашения возлагаются на частного инвестора. И, как следствие, источником возврата инвестиций служит плата за оказанные медицинские услуги. Реализация концессионных соглашений несет определенные риски для частных инвесторов, выполняющих работы по реконструкции и эксплуатации объектов здравоохранения на долгосрочной основе. Один из ключевых вопросов – это гарантия возврата вложенных средств. Обсуждение результатов (выводы): Основной проблемой реализации проектов в сфере здравоохранения в рамках концессионных соглашений является необходимость осуществления одним частным инвестором двух разных видов деятельности. Государству просто необходимо как можно больше привлекать в сферу здравоохранения частных партнеров и частных медицинских организаций, поскольку, как минимум, это влечет повышение качества оказываемых медицинских услуг. Вместе с тем, развитие института государственно-частного партнерства на реализацию социально-важных проектов не представляется возможным без эффективных механизмов управления проектами в сфере охраны здоровья.

Keywords: public-private partnership, healthcare, concession agreement, prospects, investments, medical services

Ключевые слова: государственно-частное партнерства, здравоохранения, концессионное соглашение, перспективы, инвестиции, медицинские услуги

Введение

В сложившееся кризисное время российская экономика испытывает значительные потребности в финансовых ресурсах, внедрении современных методов управления на рынке медицинских услуг. Бюджетные и внебюджетные средства, ресурсы целевого финансирования не позволяют полностью удовлетворять эти потребности, поэтому становится необходимым привлечение частного капитала. Государство не способно обеспечить необходимыми ресурсами сферу здравоохранения, в то время как механизм государственно-частного партнерства позволяет привлечь дополнительное финансирование для решения важнейших социальных проблем.

По мнению экспертов, история возникновения и формирования государственно-частного партнерства в России как правового института уходит своими корнями в период XVI-XVII веков, когда цари жаловали иностранных купцов за оказание услуг государству по сбыту за рубежом казенных товаров, покупке ремесленных изделий, сырья, управлению казенными заводами, промыслами и другое [1].

С 2000-х годов в России начался новый этап развития государственно-частного партнерства. Сначала основная часть проектов была направлена на создание сопутствующей инфраструктуры в интересах бизнеса за счет бюджетных средств [2]. Дальнейшее развитие получила модель государственно-частного партнерства, направленная на привлечение бизнеса к созданию объекта «под ключ» с последующим его обслуживанием. На современном этапе государственно-частное партнерство является одним из стратегических направлений развития и модернизации объектов инфраструктуры.

Необходимо учитывать, что правовое регулирование государственно-частного партнерства включает в себя элементы как публичного, так и частного права. В Российской Федерации первые проекты сотрудничества государства и предприни-

мателей были реализованы в форме, имеющей признаки современной концессии [3,4]. Вместе с тем, термин «государственно-частное партнерство» может трактоваться в широком смысле, объединяя различные формы взаимодействия государства и частного сектора, к которым можно отнести в частности: концессионное соглашение; соглашение о государственно-частном партнерстве (или муниципально-частном партнерстве); договор аренды государственного имущества с инвестиционными обязательствами арендатора и др. [5,6]

Если обратиться к зарубежному опыту, то следует признать, что наиболее успешным опытом в сфере реализации государственно-частного партнерства обладает Великобритания. С помощью механизма государственно-частного партнерства Соединенное королевство обеспечивает продуктивное и эффективное сотрудничество путем привлечения частного капитала в строительство объектов общественной инфраструктуры и оказания услуг населению [7,8].

В свою очередь, в Германии созданы дополнительные правовые механизмы взаимодействия публичной власти и бизнеса при проектировании, производстве, финансировании, управлении, эксплуатации публично значимых объектов, оказании публичных услуг, которые традиционно находились в сфере ответственности государства [9,10,11]

Франция также обладает богатыми традициями государственно-частного партнерства. Особенность французской модели развития государственно-частного партнерства заключается в том, что государство в целях привлечения частных инвесторов к государственным проектам создает так называемые сообщества смешанной экономики (Societe d'Economie Mixte, SEM), которые представляют собой совместные предприятия, в уставном капитале которого от 50 до 85% - доля публичного партнера [12,13]. К их компетенциям относятся деятельность в сфере строительства и реконструкции, управление промышленными объектами, предоставление части общественных услуг,

делегированных государством. Кроме того, во Франции в целом вся система здравоохранения построена на частном бизнесе: государство заключает договоры с частными клиниками, а предоставляемые ими медицинские услуги гражданам оплачиваются за счет средств государственного бюджета.

Вместе с тем необходимо учитывать, что наличие специального комплексного профильного нормативного правового акта в области государственно-частного партнерства, не является существенным фактором, влияющим на реализацию и развитие государственно-частного партнерства в стране. По мнению ряда специалистов, в большинстве государств мира наиболее развитым в структуре законодательства о государственно-частного партнерства является сегмент правового регулирования концессии [14,15]. Накопленный за рубежом опыт реализации проектов государственно-частного партнерства может стать ориентиром для развития других стран, в том числе и России.

Методы исследования

По данным платформы «РОСИИИФРА», в Российской Федерации реализуются проекты государственно-частного партнерства в здравоохранении на уровне субъектов и муниципальных образований на сумму 187,7 млрд руб. В настоящее время рынок проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения по состоянию на 01.04.2021 включает 281 проект, из них:

- 1) проекты, находящиеся на стадии подготовки – 82;
- 2) проекты на конкурс – 4;
- 3) объекты под проект – 34;
- 4) проекты, находящиеся на стадии реализации, то есть по ним были заключены соответствующие соглашения / договоры - 161.

Средний срок реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения составляет 17 лет (по сравнению с предыдущим годом, средний срок увеличился на 2 года). За последний год в официальном порядке было подано и рассмотрено органами власти 82 частных инициативы по заключению концессионных соглашений в сфере здравоохранения. Анализ с предыдущими периодами показывает что, наблюдается заметный интерес частных инвесторов к реализации инвестиционных проектов с использованием

механизма государственно-частного партнерства на рынке медицинских услуг [16].

По данным Министерства здравоохранения РФ активно развивается государственно-частное партнерство в таких регионах как республики Татарстан, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Самарская, Белгородская, Нижегородская, Ленинградская, Вологодская и Новосибирская области. Вместе с тем, государство остро нуждается в обновлении устаревших объектов оказания первичной медико-санитарной помощи, а также в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. *Методы исследования: эмпирические методы сравнения, описания, интерпретации; теоретические методы формальной и диалектической логики. Применялись частнонаучные методы: юридико-догматический и метод толкования правовых норм.*

Результаты исследования

Одной из целей развития института государственно-частного партнерства является передача части государственных функций в сфере здравоохранения частному бизнесу, и как следствие, за государством необходимо оставить только функцию контроля, предусмотрев при этом сохранение профиля медицинских организаций, объемов, видов и условий оказываемой ими медицинской помощи, а также обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой по программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Все более отчетливо прослеживается тенденция к взаимодействию обеих сторон на получение определенных выгод, преимуществ при сотрудничестве на рынке медицинских услуг. Так, для государства экономическая выгода выражается в экономии бюджетных средств; трудоустройстве медицинского персонала; создании механизма стимулирования государственных медицинских организации к развитию. В свою очередь, частный инвестор, сотрудничая с государством, получает доступ к государственной поддержке, и как следствие, стабильность развития бизнеса при реализации проектов государственно-частного партнерства. Преимущества и недостатки реализации таких проектов отражены на рис. 1.

- проекты способствуют выполнению государством своих первоочередных функций по удовлетворению потребностей и повышению качества жизни населения страны, а также привлечению частных инвестиций в экономику
- Плюсы**
- повышение качества управления государственной собственностью в сфере здравоохранения
 - повышение эффективности инвестиций за счет использования высокотехнологичных и инновационных решений
- необходимость осуществления одним частным инвестором двух видов деятельности: деятельности по строительству (реконструкции) объекта здравоохранения и деятельности по оказанию медицинских услуг.
 - слабая осведомленность частного сектора о потребностях публичной стороны в инвестициях в инфраструктуру
- Минусы**
- отсутствие системной организованной деятельности по учету, анализу, обобщению накопленного в стране обширного опыта реализации проектов государственно-частного партнерства и дальнейшему тиражированию успешных практик

Рисунок 1. Преимущества и недостатки реализации проекта государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения

Основной формой взаимодействия государства и бизнеса в сфере охраны здоровья признается концессия. В качестве объектов концессионных соглашений выступают объекты по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, перинатальные центры, центры гемодиализа, центры лабораторных исследований и т.п., поскольку при реализации таких проектов возможен возврат частных инвестиций за счет оказания платных услуг.

Анализ концессионных соглашений, направленных на развития социальной сферы регионов России в части здравоохранения, показал следующие результаты.

Во-первых, предметами концессионных соглашений, как правило, являются выполнение работ по реконструкции родильных домов, стоматологических поликлиники и др. с их дальнейшей эксплуатацией для осуществления стационарной медицинской помощи, оказания высокотехнологичной специализированной медицинской помощи (например, по лечению бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий, по оказанию медицинских услуг стоматологического профиля).

В соответствии с такими соглашениями, частный инвестор обязуется за свой счет реконструировать недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности, и осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта соглашения. Государство со своей стороны обязуется предоставить частному инвестору на срок, указанный в соглашении, права владения и пользования объектом соглашения.

Нередки случаи когда, вместе с объектом соглашения, государство передает иное имущество, образующее единое целое с объектом соглашения и предназначенное для использования по общему назначению с объектом соглашения.

На момент заключения концессионных соглашений объекты здравоохранения находятся в аварийном состоянии. Поэтому, в рамках концессионного соглашения частному инвестору необходимо за свой счет произвести реконструкцию объекта,

например: усиление основания фундамента, усиление несущих конструкций, устройство машинного отделения для автономного источника электропитания, монтаж системы отопления, централизованной системы вентиляции и кондиционирования с подачей стерильного воздуха и ламинарными потолками, системы бытового и технологического водопровода и канализации, пожарной сигнализации и системы пожаротушения, систем связи и коммуникаций, реконструкцию помещений чердака с заменой стропильных балок и кровли, монтаж больничного лифта, отделочные работы; строительство закрытого пандуса с дополнительным входом, установкой поручней на входе, монтаж аварийного освещения, монтаж диспетчерской связи и кнопок экстренного вызова, установку текстовых и звуковых информаторов у регистратуры и кабинетов, реконструкцию и оснащение кабинета на для оказания медицинской помощи, реконструкцию дверей, коридоров, санитарно-гигиенических помещений, замена мебели, реконструкцию лифтовой системы объекта концессионного соглашения.

Кроме того, очень часто на частного инвестора возлагаются мероприятия по благоустройству прилегающей территории объекта соглашения (ремонт парковки, установку знаков на парковке для транспортных средств инвалидов), а также модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием. При этом, разработка проектной документации производилась за счет частного инвестора с согласованием с публичным партнером (государством). Земельный участок, на котором располагается объект здравоохранения, передается в аренду с установлением годовой арендной платы в соглашении.

Во-вторых, концессионные соглашения заключаются по результатам проведенного конкурса, инициатором проекта является публичный партнер. В соглашении определен минимальный размер инвестиций частного партнера, а также срок реализации проекта (от 10 до 25 лет).

В-третьих, продукция и доходы, полученные частным инвестором в результате осуществления деятельности, являются его собственностью.

В-четвертых, в ходе эксплуатации объекта концессионер обязуется предоставлять на безвозмездной основе услугу по оказанию высокотехнологичной специализированной медицинской помощи (например, по лечению бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий – экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) определенному количеству граждан; услугу по изготовлению и ремонту зубных протезов отдельным категориям жителей города, в том числе участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, а также почетным жителям города по направлению мэрии города). Кроме того, частный партнер ежеквартально уплачивает концессионную плату за право использования (эксплуатации) объекта.

Таким образом, реализация подобных проектов государственно-частного партнерства не осуществляется через бюджетное финансирование, так как все расходы по реконструкции, содержанию, эксплуатации объекта возлагаются на частного инвестора. И, как следствие, источником возврата инвестиций служит плата за оказанные медицинские услуги. Реализация концессионных соглашений несет определенные риски для частых инвесторов, выполняющих работы по реконструкции объектов здравоохранения на долгосрочной основе. Один из ключевых вопросов – это гарантия возврата вложенных средств.

Обсуждение результатов (дискуссия)

На современном этапе, одним из основных направлений взаимодействия государства и бизнеса в сфере охраны здоровья является оказание частными медицинскими организациями услуг по обязательному медицинскому страхованию. В качестве объектов концессионных соглашений выступают объекты по таким направлениям как стоматология, гемодиализ, онкология, позитронно-эмиссионная и компьютерная томография, экстракорпоральная гемокоррекция, лабораторные услуги. Следует учитывать, что одной из особенностей концессионных соглашений в здравоохранении является то, что в ходе их реализации должен быть предоставлен законодательно гарантированный минимум социальных услуг населению (в рамках обязательного медицинского страхования).

Вместе с тем, одной из тенденций, сложившейся на рынке оказания медицинских услуг при помощи механизма государственно-частного партнерства, является привлечение частных инвесторов для модернизации зданий, сооружений и другой недвижимости медицинских организаций, требующие реконструкции или нового строительства.

В соответствии с действующим законодательством в качестве объекта соглашения могут выступать объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения (п. 11 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (ред. от 29.12.2020) // СЗ РФ. 2015. N 29 (часть I). Ст. 4350). Реализация концессионных соглашений несет определенные риски для предпринимателей, решившихся осуществлять инвестиции в объекты здравоохранения на долгосрочной основе. Один из ключевых вопросов – это гарантия возврата вложенных средств, в том числе в случае досрочного расторжения концессионного соглашения по тем или иным основаниям. Необходимо учитывать, что возвратность инвестиций осуществляется, как правило, за счет оказания платных услуг, при этом тарифы на оплату медицинской помощи по своей сути не предполагает возмещения капитальных затрат и получение прибыли.

В России уже участвуют в реализации проектов государственно-частного партнерства более двенадцати крупных медицинских частных инвесторов, рассматривающих проекты государственно-частного партнерства как приоритетную форму в сфере охраны здоровья.

Наличие нормы в законе о невозможности изменения целевого назначения объекта после его реконструкции позволяет исключить риски использования передаваемой материальной базы не по назначению, а также ухудшения условий доступа населения к бесплатной медицинской помощи (ч. 5 ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 19.12.2020) // СЗ РФ. 2005. N 30 (ч. II). Ст. 3126).

Основной проблемой реализации проектов в сфере здравоохранения в рамках концессионных соглашений является необходимость осуществления одним частным инвестором двух разных видов деятельности:

- деятельности по строительству (реконструкции) объекта здравоохранения;
- деятельности по оказанию медицинских услуг.

Помимо экономических трудностей совмещения, появляются юридические проблемы, связанные в частности с получением отличающихся друг от друга лицензий и разрешений (допуск СРО на проектирование, допуск СРО на строительные работы).

Взаимодействие государства и бизнеса в сфере охраны здоровья возможно и в иных формах. Например, путем заключения договора аренды с инвестиционными обязательствами (инвестиционный договор). Предметом такого договора выступает аренда частными медицинскими организациями неиспользуемого имущества (помещения, оборудование) государственных медицинских организаций. Кроме того, на наш взгляд, важным и необходимым направлением для развития является обмен государственными и частными медицинскими организациями информацией, специалистами, навыками и знаниями (аутстаффинг).

Разумеется, в рамках настоящей статьи были рассмотрены далеко не все вопросы, касающиеся

института государственно-частного партнерства. Несмотря на существующие проблемы и ограничения развития государственно-частного партнерства, происходит постепенная гармонизация российского законодательства федерального и регионального уровней. И как подсказывает зарубежный опыт, на это может уйти несколько десятилетий.

В заключение отметим, государству просто необходимо как можно больше привлекать в сферу здравоохранения частных партнеров и частных медицинских организаций, поскольку, как минимум, это влечет повышение качества оказываемых медицинских услуг. Вместе с тем, развитие института государственно-частного партнерства на реализацию социально-важных проектов не представляется возможным без эффективных механизмов управления проектами в сфере охраны здоровья.

Список литературы:

1. A new approach to Public Private Partnerships // HM Treasury. – 2012. – [Электронный ресурс] – URL: <https://www.sciencedirect.com>
2. Hodge, G. A. and Greve, C. (2016), On Public-Private Partnership Performance: A Contemporary Review, *Public Works Management & Policy*, pp. 1-24.
3. Market Update. Review of the European PPP Market in 2018 // European Investment Bank. – 2019. – [Электронный ресурс] – URL: https://www.eib.org/attachments/epec/epec_market_update_2018_en.pdf.
4. Jump up to: Hodge, G. A and Greve, C. (2007), Public-Private Partnerships: An International Performance Review, *Public Administration Review*, 2007, Vol. 67(3), pp. 545–558.
5. UK Government. Regional Growth Fund [Электронный ресурс] – URL: <https://www.gov.uk/guidance/understanding-the-regional-growth-fund>.
6. United Kingdom – England: PPP Units and Related Institutional Framework [Электронный ресурс] – URL: https://www.eib.org/attachments/epec/epec_uk_england_ppp_unit_and_related_institutional_framework_en.pdf.
7. BC Hydro – Power smart [Электронный ресурс] – URL: <https://www.sciencedirect.com>
8. The Economic Impact of Ontario’s Infrastructure Investment Program // The Conference Board of Canada. – 2015. – [Электронный ресурс] – URL: <https://www.sciencedirect.com>
9. P3 Spectrum [Электронный ресурс] / URL: <http://www.p3spectrum.ca/>.
10. P3 Canada Fund Projects [Электронный ресурс] – URL: <https://www.infrastructure.gc.ca/prog/fond-p3-canada-fund-eng.html>.
11. Priority School Building Programme: overview [Электронный ресурс] – URL: <https://www.sciencedirect.com>
12. Möríc, K. (2009), 'Les partenariats public-privé – le choix du partenaire privé au regard du droit communautaire, Editions Larcier, 264 p.
13. The Public Contracts Regulations 2015 No. 102 [Электронный ресурс] – URL: http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2015/102/pdfs/ukxi_20150102_en.pdf.
14. Press. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.sciencedirect.com>
15. Marta Marsilio, M., Cappellaro, G and Cuccurullo, C. (2011), The Intellectual Structure Of Research Into PPPs, *Public Management Review*, Vol 13 (6), pp.763–782
16. <https://rosinfra.ru/>